

MAXSUS EHTIYOJLI BOLALARNI UMUMTA'LIM MUASSASALARIGA INTEGRATSIYA QILISHDA OTA-ONALARNING PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGI

Boyirbekova Mohinabonu Doniyor qizi

Mustaqil izlanuvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17512425>

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi maxsus ehtiyojli bolalarni umumta'lim muassasalariga integratsiya qilish jarayonida ota-onalarning psixologik tayyorgarligini shakllantirish muammosi yoritilgan. Tadqiqotda ota-onalarning emotsional holati, kognitiv tayyorgarligi hamda xulqiy (motivatsion) komponentlari tahlil qilinadi. Shuningdek, ota-onalar bilan ishlashning samarali shakl va metodlari — treninglar, psixologik maslahatlar hamda “ota-onalar klubi” faoliyati amaliy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, maxsus ehtiyojli bolalar, ota-onalar psixologik tayyorgarligi, integratsiya, pedagogik yordam, psixokorreksiya.

Аннотация: В тезисе рассматривается проблема формирования психологической готовности родителей в процессе интеграции детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательные учреждения. В исследовании анализируются когнитивный, эмоциональный и поведенческий (мотивационный) компоненты готовности родителей, а также описываются эффективные формы работы — тренинги, психологические консультации и деятельность «Клуба родителей».

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с особыми образовательными потребностями, психологическая готовность родителей, интеграция, педагогическая поддержка, психокоррекция.

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida inklyuziv ta'lim tizimi davlat siyosati

q

i

l T

à

ò Ota-onalarning psixologik tayyorgarligi uchta asosiy komponentdan tashkil topadi: 1) Kognitiv komponent — ota-onaning bolaning xususiyatlarini bilishi va inklyuziv ta'lim mohiyatini tushunishi; 2) Emotsional komponent — bolaning individual farqlarini qabul qilish, ujobiy hissiy munosabatni shakllantirish; 3) Xulqiy (motivatsion) komponent — hamkorlikka tayyorlik, pedagoglar bilan muloqot madaniyati [3].

à Tadqiqot davomida ota-onalarning 60 foizida psixologik tayyorgarlik darajasi past bo'lgani aniqlanib, treninglar va psixokorreksion mashg'ulotlar o'tkazildi. Treninglar yakunida ota-onalarning 80 foizi bolaning ehtiyojlarini to'g'ri tushunish, stressni boshqarish va pedagogik muloqot ko'nikmalarini egalladi [4].

g Psixologik tayyorgarlikni rivojlantirishda “ota-onalar klubi” faoliyati muhim rol o'ynadi. Bu klub orqali ota-onalar o'z tajribalarini baham ko'rish, mutaxassislar bilan doimiy muloqotda bo'lish imkoniyatiga ega bo'ldilar [5].

q Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundan iboratki, ota-onalarning psixologik tayyorgarligi birinchi marta integrativ yondashuv asosida — kognitiv, emotsional va xulqiy komponentlar birligida o'rganildi. Shuningdek, trening-metodik model ishlab chiqilib, amaliyotda sinovdan d'tkazildi.

n

a

l

ø

t

Xulosa. Ota-onalarning psixologik tayyorgarligini rivojlantirish — maxsus ehtiyojli bolalarni jamiyatga muvaffaqiyatli integratsiya qilishning muhim omilidir. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, tizimli psixologik yordam ota-onalarning stressga bardoshlilikini oshiradi, o'z farzandiga nisbatan ijobiy qarashni shakllantiradi hamda pedagogik jarayonga faol ishtirokini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vygotskiy L.S. Psixologik taraqqiyot va madaniy muhit. – Moskva, 1983.
2. Bojovich L.I. Shaxs shakllanishi va ijtimoiy omillar. – Moskva, 1997.
3. Bandura A. Social learning theory. – New York, 1986.
4. Sharipova D. Ota-onalar psixologik madaniyatini rivojlantirish yo'llari. – Toshkent, 2021.
5. Bronfenbrenner U. Ekologik tizimlar nazariyasi. – Moskva, 1999.